

Qədimli, N., Mammadov, E. (2026). İqlim dəyişməsinin mədəni irs obyektlərinə təsiri və dayanıqlı turizm strategiyaları: Azərbaycan və Qazaxıstan nümunələri - empirik analiz edilməli. Azərbaycanca empirik araşdırma. Microsoft Form: <https://forms.office.com/r/TN7z68Dc4>

ID	Broşur nömrəsi	Broşur tarixi	Platforma	İF Forması №	Yayınlayıcı	İstisna sahəsi	İstisna növü	İqlim dəyişməsinin təsiri	Sıcqın iqlim dəyişməsinin mədəni irs obyektlərinə və ətrafına təsiri varmı?	Ağrılıqlı amillərdən hansılar mədəni irs obyektlərinə təsir edir?	İqlim dəyişməsinin təsiri	Bu təsiri dəyişməni necə əyintiləndirir?	İqlim dəyişməsinin təsiri	Sıcqın turizm strategiyalarında iqlim riskləri nəzərə alınmırdımı?	Azərbaycanda dəyişmə turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı?	Mədəni irs obyektlərinin dayanıqlı turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı?	Azərbaycanda mədəni irs obyektlərinin dayanıqlı turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı?	Azərbaycanda dəyişmə turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı?	Sıcqın iqlim dəyişməsinin mədəni irs obyektlərinə və ətrafına təsiri varmı?	Dövlət bu sahədə addımlarını göstərirmi?	Hərbi tədbirlər daha effektivdir?	Özəl sektor dəyişmə turizmi üçün əməkdaşlıq varmı?	Sıcqın Azərbaycanın iqlim dəyişməsinə təsiri varmı?	Dəyişmə turizmi inkişafı üçün hansı tədbirlər tələb edəcəkdir?
1	4/14/26 23.3	4/14/26 23:27:31	anonymous			Digər	10 İddən çox	Orta	Güclü təsir edir	Sel və dağqanlar; Torpaq eroziyası; Yüqün rejiminin dəyişməsi; Temperatur artımı.	Bəli	Çox yavaş	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Bəli	Dövlət proqramının	Bəli	Sıcqın Azərbaycanın iqlim dəyişməsinə təsiri varmı?	Dəyişmə turizmi inkişafı üçün hansı tədbirlər tələb edəcəkdir?	
2	4/14/26 0:32	4/14/26 0:35:19	anonymous			Digər	Digər	0-3 ill	Güclü təsir edir	Sel və dağqanlar; Torpaq eroziyası; Yüqün rejiminin dəyişməsi;	Bəli	Yavaş	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Bəli	Tam əlaqə yoxdur.	Ali təhsil müəssisələrində turizmle bağlı vebqurumlar təqdim edilməlidir ki gələcənin mədəni irsini artırar.	
3	4/14/26 0:35	4/14/26 0:39:34	anonymous			Digər	İqtisadiyyat	0-3 ill	Yüksək	Çox güclü təsir edir	Bəli	Yüksək	Mədəni irs obyektlərinin zədələnməsi; Turizm sənayesinin zədələnməsi; Mədəni irs obyektlərinin zədələnməsi; Turizm sənayesinin zədələnməsi.	Vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Bəli			
4	4/14/26 0:32	4/14/26 0:41:45	anonymous			Digər	Digər	0-3 ill	Orta	Təsir etmir	Digər;	Çox vacibdir	Mədəni irs obyektlərinin zədələnməsi; Turizm sənayesinin zədələnməsi.	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Az vacibdir	Qararuzum	Maliyyə dəstəyi	Bəli	Mədəni irs obyektlərinin zədələnməsi və qorunması üçün dəyişmə turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı? Əyləncə sahəsində dəyişmə turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı? Əyləncə sahəsində dəyişmə turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı?	
5	4/14/26 0:35	4/14/26 0:44:58	anonymous			Digər	İqtisadiyyat	0-3 ill	Orta	Orta vəziyyətdə təsir edir	Bəli	Yüksək	Mədəni irs obyektlərinin zədələnməsi; Turizm sənayesinin zədələnməsi; Mədəni irs obyektlərinin zədələnməsi; Turizm sənayesinin zədələnməsi.	Vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Bəli	Təhsil və maarifləndirmə	Bəli	Temperaturun dəyişməsi, sel, quraqlıq, güclü küləklər.	Tullantıların illərlə idarəsi, yığılması, qorunması, tullantıların idarəsi.	
6	4/14/26 0:43	4/14/26 0:47:59	anonymous			Əlmi iş	Digər	3-5 ill	Orta	Orta vəziyyətdə təsir edir	Bəli	Orta	Mədəni irs obyektlərinin zədələnməsi; Turizm sənayesinin zədələnməsi.	Vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Bəli	Əlmi tədqiqatlar	Bəli			
7	4/14/26 0:32	4/14/26 0:32:11	anonymous	Doktorant / PhD tələbəsi	İqtisadiyyat	0-3 ill	Yüksək	Güclü təsir edir	Temperatur artımı;	Temperatur artımı; Quraqlıq; Sel və dağqanlar;	Çox vacibdir	Orta	Mədəni irs obyektlərinin zədələnməsi; Turizm sənayesinin zədələnməsi; Mədəni irs obyektlərinin zədələnməsi; Turizm sənayesinin zədələnməsi.	Vacibdir	Xeyr	Orta	Ağır	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Bəli	Azərbaycanda iqlim dəyişməsi mədəni irsə bir neçə əsas təhlükəyə təsir edir. Əvvəlcə, intensiv yağışların artması və iltihab dəyişməsinin yavaşlması tarixi abidələrin fəaliyyətini artırır. Suq və kəpək materiallarda çatlar yaranır, suyun daldıqca abidələrin əsas hissələrində dəyişmə prosesi sürətlənir. Bu xüsusilə suq müddətində yığılan təhlükəli komplekslərdə, o cümlədən qoruyulmuş hissələrdə daha əvvəl müdaxilə tələb edir. Sən gələcəkdə müddətli yağışlar və küləklər dəyişməsi mədəni irs üçün potensial risklərdir. Aqriq mədəni irs sahələrində dəyişmə turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı? Əyləncə sahəsində dəyişmə turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı? Əyləncə sahəsində dəyişmə turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı?	
8	4/14/26 0:56	4/14/26 1:04:26	anonymous		Mədəni irs	Coğrafiya	10 İddən çox	Çox yavaş	Çox güclü təsir edir	Temperatur artımı; Yüqün rejiminin dəyişməsi; Quraqlıq; Sel və dağqanlar; Torpaq eroziyası;	Bəli	Yüksək	Mədəni irs obyektlərinin zədələnməsi; Turizm sənayesinin zədələnməsi; Mədəni irs obyektlərinin zədələnməsi; Turizm sənayesinin zədələnməsi.	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Çox vacibdir	Bəli	Təhsil və maarifləndirmə	Bəli	Mədəni irs obyektlərinin zədələnməsi və qorunması üçün dəyişmə turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı? Əyləncə sahəsində dəyişmə turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı? Əyləncə sahəsində dəyişmə turizmi potensialı artırmaq üçün addımlar varmı?	

9	4/14/26 1.51; 4/14/26 1.54-43	anonymous	Dokümant / PİD təbəsi	Digər	3-8-II	Cox yuksək	Güclü təsir edir	Temperatur artımı; Torpaq eroziyası; Quraqlıq	Bəli	Cox yuksək	Turist təyinatı azalması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Xərclərin artması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması	Vacibdir	Qismən	Orta	Ağağ	Orta	Vacibdir	Bəli	Elmi tədqiqatlar	Bəli	Mədəni fəkirə , Azərbaycanın iqlim dəyişmələri mədəni irsə birləşmə və dəniz yolları ilə təsir göstərir. Temperaturun artması, yağmır rejiminin dəyişməsi və ekstremal hava hadisələrinin (səli, quraqlıq, güclü küləklər) qarşısını almaq üçün turizmlərin fəaliyyətində iqlimə uyğunlaşdırma tədbirləri aparılmalıdır. Mədəni irsə birləşmə və dəniz yolları ilə təsir göstərir. Temperaturun artması, yağmır rejiminin dəyişməsi və ekstremal hava hadisələrinin (səli, quraqlıq, güclü küləklər) qarşısını almaq üçün turizmlərin fəaliyyətində iqlimə uyğunlaşdırma tədbirləri aparılmalıdır.	Dənizlə turizmin inkişafı üçün bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilməlidir. İqlimə uyğunlaşdırma tədbirləri aparılmalıdır. Mədəni irsə birləşmə və dəniz yolları ilə təsir göstərir. Temperaturun artması, yağmır rejiminin dəyişməsi və ekstremal hava hadisələrinin (səli, quraqlıq, güclü küləklər) qarşısını almaq üçün turizmlərin fəaliyyətində iqlimə uyğunlaşdırma tədbirləri aparılmalıdır.
10	4/14/26 4.52 4/14/26 4.55-37	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	0-3-II	Cox aşağı	Orta səviyyədə təsir edir	Sel və dağqatır;	Qismən	Orta	Turist təyinatı azalması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Xərclərin artması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması	Vacibdir	Qismən	Orta	Orta	Orta	Qismən vacibdir	Qərarızam	Elmi tədqiqatlar	Qismən	Mədəni irs yerlərinin ön plana çıxardığı reklamlar	
11	4/14/26 5.48 4/14/26 6.01-32	anonymous	Digər	Ekologiya / dayanmıh inkişaf	0-3-II	Orta	Orta səviyyədə təsir edir	Yağmır rejiminin dəyişməsi; Sel və dağqatır; Torpaq eroziyası;	Bəli	Yüksək	Turist təyinatı azalması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Xərclərin artması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması	Vacibdir	Qismən	Orta	Ağağ	Orta	Vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Bəli	Yağmır eroziyasıdır	Tədqiqatlar
12	4/14/26 6.15 4/14/26 6.20-39	anonymous	Müəllim / məsləhət	Cəfərlifə	10 İddən çox	Yüksək	Güclü təsir edir	Yağmır rejiminin dəyişməsi; Sel və dağqatır; Torpaq eroziyası;	Bəli	Orta	Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Xərclərin artması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması	Vacibdir	Qismən	Orta	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Təhsil və maarifləndirmə	Bəli	Səli, dağqatır, torpaq eroziyası zərərli təsirlərdir. Yağmır rejiminin dəyişməsi, Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi, Xərclərin artması, Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi, Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması.	Qismən
13	4/14/26 7.35 4/14/26 7.37-46	anonymous	Digər	Digər	0-3-II	Yüksək	Güclü təsir edir	Sel və dağqatır;	Bəli	Orta	Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Xərclərin artması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması	Vacibdir	Xeyr	Yağmır	Orta	Orta	Cox vacibdir	Bəli	Elmi tədqiqatlar	Bəli		
14	4/14/26 10.2 4/14/26 10.22-31	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	10 İddən çox	Orta	Güclü təsir edir	Digər;	Bəli	Yüksək	Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Xərclərin artması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması	Vacibdir	Qismən	Orta	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Bəli		
15	4/14/26 10.2 4/14/26 10.27-01	anonymous	Müəllim / məsləhət	İqtisadiyyat	6-10-II	Orta	Güclü təsir edir	Temperatur artımı; Yağmır rejiminin dəyişməsi; Sel və dağqatır; Torpaq eroziyası; Quraqlıq;	Bəli	Yüksək	Turist təyinatı azalması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Xərclərin artması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması	Vacibdir	Qismən	Zəif	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Təhsil və maarifləndirmə	Bəli		
16	4/14/26 11.1 4/14/26 11.35-11	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	0-3-II	Orta	Güclü təsir edir	Temperatur artımı;	Bəli	Yüksək	Turist təyinatı azalması;	Qismən vacibdir	Qismən	Orta	Ağağ	Yüksək	Vacibdir	Bəli	Elmi tədqiqatlar	Bəli	Iqlim dəyişmələri ciddi bir problemdir. İqlim turizmi sahəsində buraxılmıyacaq bir neçə konkret addımı bir neçə yerdə Sadəcə iqlimə və coğrafi tədbirlər apararaq turizm sektorunu hədəfə hazırlamaq iqlimə uyğunlaşdırma tədbirlərini birləşdirərək.	
17	4/14/26 12.0 4/14/26 12.15-11	anonymous	Digər	Digər	0-3-II	Orta	Güclü təsir edir	Torpaq eroziyası; Sel və dağqatır;	Bəli	Orta	Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi;	Vacibdir	Qismən	Orta	Orta	Yüksək	Vacibdir	Bəli	Dövlət proqramları	Bəli	Mədəni irs yerlərinin ön plana çıxardığı reklamlar	
18	4/14/26 11.5 4/14/26 12.27-21	anonymous	Digər	Digər	0-3-II	Orta	Güclü təsir edir	Temperatur artımı; Quraqlıq; Sel və dağqatır;	Bəli	Orta	Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Turist təyinatı azalması;	Vacibdir	Qismən	Orta	Yüksək	Orta	Vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Bəli	Bəli İ, Azərbaycanın mədəni irsə birləşməsi üçün əsas zərurətdir. İqlimə uyğunlaşdırma tədbirləri aparılmalıdır. Mədəni irsə birləşmə və dəniz yolları ilə təsir göstərir. Temperaturun artması, yağmır rejiminin dəyişməsi və ekstremal hava hadisələrinin (səli, quraqlıq, güclü küləklər) qarşısını almaq üçün turizmlərin fəaliyyətində iqlimə uyğunlaşdırma tədbirləri aparılmalıdır.	
19	4/14/26 13.2 4/14/26 13.31-1	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	0-3-II	Orta	Orta səviyyədə təsir edir	Yağmır rejiminin dəyişməsi;	Bəli	Orta	Xərclərin artması;	Qismən vacibdir	Qismən	Orta	Orta	Orta	Qismən vacibdir	Bəli	Maliyyə siyasəti	Xeyr	Sel dağqatırının qismən təsiri azaldır. İqlimə uyğunlaşdırma tədbirləri aparılmalıdır. Mədəni irsə birləşmə və dəniz yolları ilə təsir göstərir. Temperaturun artması, yağmır rejiminin dəyişməsi və ekstremal hava hadisələrinin (səli, quraqlıq, güclü küləklər) qarşısını almaq üçün turizmlərin fəaliyyətində iqlimə uyğunlaşdırma tədbirləri aparılmalıdır.	
20	4/14/26 13.2 4/14/26 13.36-41	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	0-3-II	Orta	Güclü təsir edir	Sel və dağqatır;	Bəli	Cox aşağı	Turist təyinatı azalması;	Qismən vacibdir	Qismən	Orta	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Bəli		
21	4/14/26 13.3 4/14/26 13.37-41	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	0-3-II	Orta	Orta səviyyədə təsir edir	Sel və dağqatır;	Qismən	Orta	Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması;	Qismən vacibdir	Qismən	Orta	Orta	Orta	Qismən vacibdir	Bəli	Elmi tədqiqatlar	Bəli		
22	4/14/26 13.3 4/14/26 13.37-51	anonymous	Müəllim / məsləhət	Digər	0-3-II	Orta	Orta səviyyədə təsir edir	Sel və dağqatır;	Bəli	Yüksək	Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması;	Cox vacibdir	Qismən	Cox aşağı	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Bəli		
23	4/14/26 13.2 4/14/26 13.38-21	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	0-3-II	Orta	Güclü təsir edir	Sel və dağqatır;	Bəli	Cox aşağı	Turist təyinatı azalması;	Qismən vacibdir	Qismən	Yağmır	Orta	Orta	Qismən vacibdir	Bəli	Elmi tədqiqatlar	Bəli		
24	4/14/26 13.3 4/14/26 13.42-41	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	0-3-II	Orta	Zəif təsir edir	Yağmır rejiminin dəyişməsi;	Qismən	Orta	Turist təyinatı azalması;	Qismən vacibdir	Xeyr	Orta	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Bəli		
25	4/14/26 13.4 4/14/26 13.48-21	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	0-3-II	Orta	Güclü təsir edir	Torpaq eroziyası;	Bəli	Yüksək	Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi;	Vacibdir	Bəli	Orta	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Bəli		
26	4/14/26 13.4 4/14/26 13.51-31	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	0-3-II	Orta	Orta səviyyədə təsir edir	Sel və dağqatır; Torpaq eroziyası;	Bəli	Orta	Turist təyinatı azalması;	Qismən vacibdir	Qismən	Orta	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Bəli		
27	4/14/26 13.2 4/14/26 14.02-21	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	0-3-II	Orta	Güclü təsir edir	Sel və dağqatır;	Bəli	Cox aşağı	Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi;	Qismən vacibdir	Qismən	Orta	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Elmi tədqiqatlar	Qismən		
28	4/14/26 14.1 4/14/26 14.16-41	anonymous	Digər	Digər	0-3-II	Orta	Orta səviyyədə təsir edir	Digər;	Qismən	Orta	Xərclərin artması;	Qismən vacibdir	Qismən	Orta	Orta	Orta	Qismən vacibdir	Qərarızam	Maliyyə siyasəti	Qismən	Bilimsən	
29	4/14/26 14.1 4/14/26 14.17-31	anonymous	Digər	Digər	0-3-II	Ağağ	Orta səviyyədə təsir edir	Digər;	Bəli	Orta	Xərclərin artması;	Vacibdir	Qismən	Orta	Ağağ	Orta	Vacibdir	Qərarızam	Dövlət proqramları	Qismən		
30	4/14/26 14.1 4/14/26 14.19-51	anonymous	Digər	Digər	0-3-II	Orta	Orta səviyyədə təsir edir	Temperatur artımı; Sel və dağqatır; Torpaq eroziyası; Digər;	Qismən	Orta	Turist təyinatı azalması; Xərclərin artması; Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması;	Qismən vacibdir	Bəli	Orta	Orta	Orta	Qismən vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Bəli		
31	4/14/26 14.1 4/14/26 14.20-01	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	0-3-II	Orta	Orta səviyyədə təsir edir	Temperatur artımı;	Qismən	Orta	Xərclərin artması;	Qismən vacibdir	Qismən	Cox aşağı	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Təhsil və maarifləndirmə	Bəli		
32	4/14/26 14.1 4/14/26 14.20-51	anonymous	Digər	Digər	0-3-II	Yüksək	Orta səviyyədə təsir edir	Temperatur artımı;	Qismən	Orta	Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi;	Qismən vacibdir	Bəli	Orta	Orta	Orta	Yüksək	Qismən vacibdir	Qərarızam	Beynəlxalq layihələr	Bəli	
33	4/14/26 14.2 4/14/26 14.26-01	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	6-10-II	Orta	Güclü təsir edir	Quraqlıq;	Bəli	Cox aşağı	Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi;	Qismən vacibdir	Xeyr	Orta	Orta	Yüksək	Qismən vacibdir	Xeyr	Təhsil və maarifləndirmə	Qismən		
34	4/14/26 14.1 4/14/26 14.26-31	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	0-3-II	Orta	Zəif təsir edir	Quraqlıq; Torpaq eroziyası; Sel və dağqatır; Yağmır rejiminin dəyişməsi; Temperatur artımı; Digər;	Bəli	Yüksək	Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Xərclərin artması; Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi; Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin azalması;	Cox vacibdir	Qismən	Orta	Yüksək	Orta	Cox vacibdir	Bəli	Dövlət proqramları	Bəli	Sel və dağqatır, güclü küləklər və temperatur artımı	
35	4/14/26 14.2 4/14/26 14.26-41	anonymous	Digər	İqtisadiyyat	6-10-II	Cox aşağı	Təsir etmir	Sel və dağqatır;	Bəli	Ağağ	Turist təyinatı azalması;	Tamamla vacib deyil	Bəli	Cox aşağı	Ağağ	Orta	Vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Xeyr		
36	4/14/26 14.2 4/14/26 14.27-31	anonymous	Elmi işçi	Ekologiya / dayanmıh inkişaf	6-10-II	Orta	Cox güclü təsir edir	Torpaq eroziyası;	Xeyr	Orta	Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi;	Tamamla vacib deyil	Xeyr	Orta	Ağağ	Ağağ	Az vacibdir	Xeyr	Elmi tədqiqatlar	Qismən		
37	4/14/26 14.2 4/14/26 14.31-21	anonymous	Digər	Ekologiya / dayanmıh inkişaf	0-3-II	Orta	Güclü təsir edir	Temperatur artımı; Yağmır rejiminin dəyişməsi;	Bəli	Cox yüksək	Xərclərin artması;	Vacibdir	Qismən	Orta	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Elmi tədqiqatlar	Bəli		
38	4/14/26 14.3 4/14/26 14.34-21	anonymous	Digər	Digər	0-3-II	Orta	Orta səviyyədə təsir edir	Digər;	Bəli	Yüksək	Turist təyinatı azalması;	Cox vacibdir	Bəli	Orta	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Maliyyə siyasəti	Bəli	Turist təyinatı azalması	
39	4/14/26 14.3 4/14/26 14.38-21	anonymous	Digər	Digər	0-3-II	Orta	Orta səviyyədə təsir edir	Digər;	Bəli	Orta	Turist təyinatı azalması;	Vacibdir	Qismən	Orta	Orta	Orta	Vacibdir	Bəli	Beynəlxalq layihələr	Qismən		
40	4/14/26 14.3 4/14/26 14.38-31	anonymous	Digər	Digər	0-3-II	Orta	Orta səviyyədə təsir edir	Digər;	Bəli	Orta	Mədəni irs obyektlərinin pəhdələnməsi;	Qismən vacibdir	Bəli	Orta	Orta	Orta	Qismən vacibdir	Bəli	Maliyyə siyasəti	Xeyr		

